

INNOVACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO LOCAL.
DIMENSIONES SOCIALES Y ESPACIALES DE LA INNOVACIÓN

Número extraordinario dedicado al II Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio)

PROCESO DE INNOVACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EMPRESAS

Karsten Krüger
Senior Researcher
Fundación CIREM

Proceso de innovación y difusión de conocimientos en empresas (Resumen)

La emergencia de la sociedad del conocimiento caracterizado por el uso masivo de tecnologías electrónicas de comunicación, de la globalización y de procesos productivos basados en las ciencias produce cambios en las formas de producción, pero también en el mundo de la investigación. Los procesos de innovación que incluyen tanto los procesos de investigación como la puesta en marcha de sus resultados, se producen cada vez más en forma de redes, donde las conexiones entre los diferentes ámbitos son cruciales para el éxito de las innovaciones. No obstante, el éxito de las innovaciones no depende solamente de las estructuras adecuadas, en las cuales se pueden producir las innovaciones, sino también de las competencias adecuadas de las personas que actúan dentro de las redes. Estas competencias - aquí llamadas competencia de actuar en red - son nuevas, pero cara a la emergencia de la sociedad del conocimiento de mayor importancia para asegurar la competitividad de las empresas, de sectores económicos y regionales, pero también para que las personas puedan moverse con soltura en este nuevo mundo. Las evidencias del estudio aquí presentado - que afectan sobre todo, pero no exclusivamente las competencias exigibles a los profesionales de titulaciones superiores. De cierta forma se debe iniciar al nivel universitario la misma discusión alrededor de las nociones claves como competencias transversales, competencias sociales o competencias claves que se está produciendo desde ya algunos años en el ámbito de la formación profesional.

Palabras clave: empresas/ redes/ conocimientos

Innovation and diffusion knowledge process in enterprises (Abstract)

The emergency of the society of the knowledge characterized by the massive use of technologies communication electronics, of the globalization and of productive processes based on the sciences produces changes in the forms of production, but also in the world of the investigation. The innovation processes that include the research processes as well as the implementation of its results, are produced increasingly in nets form, where the connections between the different areas are crucial for the success of innovations. Nevertheless, the success of innovations does not depend only on the adequate structures, in those which can be produced the innovations, but also of the adequate competitions of persons that act within the nets. These competitions - here called competition of acting in net - are new, but expensive to the emergency of the society of knowledge of greater importance to assure the competitiveness of companies, of economic and regional sectors, but also over persons which could be moved with fluency in this new world. The evidence of the study here presented affect above all, but not exclusively, the exigible competitions to the professionals. In certain form, it should be to begin at university level the same discussion about the key notions as transverse competitions, social competitions or key competitions which are being producing from already some years in the area of the professional training.

Al principio de los años noventa, la Unión Europea publicó un libro blanco en que se discutían las estrategias europeas para promover la enseñanza y el aprendizaje como una de las vías principales para adaptarse a los retos de un nuevo tipo de sociedad, que se definió como "sociedad del conocimiento". La sociedad del conocimiento está caracterizada por tres tendencias:

El uso masivo de las tecnologías de información y comunicación en todos los ámbitos sociales.

La globalización de los procesos económicos.

La emergencia de una civilización científico- tecnológica.

Este no es el lugar para discutir, si el análisis del libro blanco ha sido acertado o no y tampoco es el lugar para discutir los diferentes conceptos, que están presentes en el trasfondo de este libro, como por ejemplo, la sociedad de la información y la sociedad globalizada. Me estoy refiriendo al libro blanco para resaltar la importancia del tema que voy a discutir a continuación. En el libro blanco se constata que para mantener su posición en el sistema político y económico mundial los países europeos no tienen otra opción que realizar importantes inversiones en conocimiento, competencias y habilidades.

La internacionalización de los procesos económicos, la globalización de las tecnologías y la emergencia de una sociedad de la información han cambiado profundamente la disponibilidad de información y conocimiento por parte de los individuos singulares. Al mismo tiempo facilitan transformaciones tanto en los procesos sociales en general como en la organización de los procesos de trabajo. Sin entrar en la discusión de los rasgos que va a tener la sociedad resultante de estas transformaciones se prevé que el conocimiento va a tener en el futuro una importancia mayor que en la sociedad industrial tradicional y por esa razón se está hablando de la sociedad del conocimiento.

En este contexto, los procesos de enseñanza y de aprendizaje adquieren mayor relevancia. Se está hablando de los sistemas públicos de educación y de formación profesional, pero también de los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida de cada individuo que pueden ser procesos de aprendizaje formales (en escuelas, institutos o clases) o informales (en los puestos de trabajo o en situaciones sociales).

Especialmente en el mundo económico podemos observar una tendencia hacia una mayor importancia del conocimiento por el hecho de que el conocimiento científico es cada vez más parte integral de los procesos productivos como muestra la emergencia del sector de biotecnología como sector clave para el futuro. No obstante, no se trata de una tendencia limitada a algunos sectores específicos, sino que en muchos sectores económicos se observa, en muchos sectores económicos, la tendencia de que los nuevos conocimientos científicos se integran con cada vez con más velocidad en a los procesos productivos y de que seanon la base del desarrollo de nuevos productos o procesos productivos.

La capacidad de innovación es una de los factores claves para las empresas, que quieren competir en un mercado cada vez más internacionalizado y globalizado. Un proceso de innovación puede ser descrito como un proceso de negociación entre diferentes actores como por ejemplo centros de investigación, productores, proveedores, instituciones (institutos científicos, comisiones de estandarización, asociaciones profesionales y grupos de presión entre otros) y finalmente los consumidores. Y en la mayoría de los casos, una innovación implica modificaciones en las estructuras cognitivas de las organizaciones y empresas implicadas. De ahí viene la pregunta central del estudio aquí presentado:

- ¿Que estrategias de recursos humanos aplican las empresas en el marco de sus procesos de innovación?
- ¿Cómo pueden ser mejorados?

La capacidad de innovación de una empresa está estrechamente relacionada con su capacidad de gestionar su conocimiento. En este sentido, el conocimiento se convierte en un factor de producción cada vez más importante para las empresas más competitivas, lo cual, y concretamente también, es el caso de las empresas dinámicas del sector agroindustrial, que ha sido el objeto de nuestro estudio. Pero los procesos de innovación ya no son procesos que lleva una empresa en solitario, sino que las empresas están trabajando en redes junto con otras empresas, centros de investigación e institutos de formación. Estas redes traspasan no solamente los límites de los sectores económicos como los conocemos hasta ahora, sino también de los estados nacionales. Por lo tanto, la gestión de conocimiento ya tampoco puede ser asunto de una empresas en solitario, sino de redes.

Basado en lo que se ha dicho hasta ahora, los objetivos del estudio se han centrado en los siguientes puntos:

- La descripción de las estructuras de innovación de un *cluster* agroindustrial.
- El rol de los sistemas de formación en el proceso de innovación de las empresas agroindustriales.
- La emergencia de nuevas competencias y nuevas formas de aprendizaje producida por la importancia creciente de las actividades innovadoras y su organización en formas de red.

El enfoque teórico

El enfoque de redes

La referencia a la noción de red facilita la posibilidad de ubicar este estudio en el contexto de la discusión actual de redes como una forma específica de la actividad económica y de la discusión de las redes de innovación que se está produciendo ya desde hace bastante años dentro de la rama de sociología, que se centra en los procesos de innovación tecnológica. El punto de partida como en muchos otros estudios es la conocida definición, que nos ha dado el antropólogo C. Mitchell (1969), cuando defineo redes como "specific set of linkage among a defined set of persons, with the additional property that the characteristics of these linkages as a whole are used to interpret the social behaviour of the persons involved". Como ya veremos más adelante, uno de los cambios importantes en esta definición, ha sido por parte de los teóricos de organización ampliar la definición a organizaciones o en términos sociológicos actores sociales.

Dentro del marco de la teoría económica y de las transacciones, primero Williamson y luego otros usaron la noción de red para conceptualizar las actividades económicas que no están ubicadas en un mercado ni en las estructuras organizativas, como las conocemos. Los Mercados están definidos como mecanismos espontáneos de la coordinación de actividades económicas de diferentes individuos u organizaciones. Las Organizaciones al contrario están caracterizadas por sus fronteras formales y que están basadas en la internalización de transacciones económicas y de flujos de recursos que antes han sido estado libremente disponibles en los mercados.

Las redes están consideradas como una forma independiente de actividad económica caracterizada por sus condiciones específicas. Las redes son comparadas con las organizaciones más flexibles en la distribución de sus recursos y en la *performance* de sus acciones que las organizaciones. Al mismo tiempo, instante son más estables que los mercados. Actores individuales y organizativos eligen la forma de las redes para sus actuaciones cuando el entorno invalida el uso de las otras formas de transacciones y sobre todos cuando las transacciones requieren informaciones eficientes y fiables y al mismo tiempo un elevado grado de flexibilidad. En la creación y el mantenimiento de redes existen algunos aspectos críticos como por ejemplo:

La multiplicidad de las relaciones y transacciones: Un elevado grado de confianza entre los actores lo cual está relacionado con un equilibrio entre autonomía y dependencia de las unidades singulares que componen la red en cuestión. (Sydow, J. 1995:49f).

Los círculos de comunicación: La mayor velocidad de las transformaciones en el entorno provoca que muchas empresas busquen relaciones de colaboración con otras empresas y reestructuran internamente sus procesos de trabajo aplicando principios de redes. Alianzas estratégicas y otras formas de colaboración permiten tratar la información más rápidamente y más flexiblemente informaciones que en una estructura jerárquica de organización (pero no tan rápido que como a través de los mercados) y al mismo tiempo permite establecer comunicaciones más complejas que en los mercados (pero menos complejas como en las organizaciones). Esta configuración comunicativa específica permite a las redes de adaptarse permanentemente a un entorno cambiante. (Powell, W.W. 1990:325). La ventaja de las redes consiste en su capacidad de integrar y tratar nueva información de cierto grado de complejidad y su capacidad de modificar su percepción y su interpretación del entorno cuando parece necesario.

El conocimiento: Estudios empíricos indican que las redes han sido creadas sobre todo en sectores de alta tecnología con un porcentaje elevado de trabajadores altamente cualificados, que disponen de una estructura amplia. Parece que las redes han sido creadas para el intercambio de recursos de conocimientos, que se basan en cualificaciones y competencias, mientras que para las transacciones de productos tangibles se recurre normalmente a los mecanismos de mercado o de las organizaciones jerárquicas. (Powell, W.W. 1990:325).

Pero, los principios de trabajar actuar en redes no pueden ser observados solamente respecto a las relaciones entre empresas, sino también dentro de las empresas como muestran las aplicaciones de los conceptos de como trabajo en

grupo, de gestión en proyectos, de gestión de calidad y de centros de costes. La diferencia esencial entre una organización de corte taylorista y de tipo red es que las transacciones internas y externas no se limitan a productos materiales o inmateriales sino que se refieren también a la transferencia de conocimiento en la empresa y entre empresas.

Redes de Innovación

En la sociedad industrial, la innovación, incluyendo la mejora de los productos y procesos, ha tenido una importancia central, lo cual indicando que que la transformación de conocimientos nuevos en conocimiento práctico y productivo siempre ha sido crucial. No obstante, los últimos cambios en los procesos económicos - aumento de la velocidad de las comunicaciones y mayor disposición de informaciones - ha provocado que la gestión de conocimientos haya adquirido aún mayor importancia y sea el factor central para el éxito empresarial. Pero en la sociedad informacional la gestión de conocimiento y especialmente las actividades de investigación ya no son tarea de un investigador individual o de un centro de investigación, sino de redes de investigadores y centros de investigación al nivel escala de los estados nacionales o internacionales.

Pero una innovación debe ser puesta en práctica. En este sentido, el éxito de una innovación o una mejora depende de la conexión entre la red de investigación y los ciclos de producción o de servicios. Esta conexión es el factor clave para el éxito de una innovación. La generación de una innovación y su puesta en práctica requiere la integración de los dos ciclos – el de investigación y el de producción – en una red. Tal consideración nos lleva a la siguiente distinción:

- La noción "red de innovación" hace referencia al conjunto de la red, que integra las actividades de investigación y producción.
- La noción "red de producción" se refiere exclusivamente a las actividades de producción, incluyendo las tareas de gestión, control de calidad, gestión de los recursos humanos, tareas administrativas y otros.
- Con "Red de investigación" se hace referencia al sistema de investigación pública y privada.

Red de Comunicación

El hecho de que las redes se basen en flujos de comunicación más flexible que las organizaciones y más estables y más complejos que los mercados nos conduce al concepto de redes comunicativas. Las redes de comunicación son definidas como un conjunto de nodos, a través de los cuales la información está tratada e insertada en la red. El estado de un nodo depende en definitiva del estado de los demás nodos, que a su vez constituyen la configuración del conjunto de la red. El estado de un nodo cambia al final de acuerdo con la perturbación de los demás nodos. En otras palabras, la estructura cognitiva de cualquier nodo en una red depende de la configuración cognitiva del conjunto de la red. En este sentido, los procesos de aprendizaje pueden ser definidos como una función de las perturbaciones del conjunto de la red en el tiempo. Las redes de comunicación son capaces de almacenar pautas complejas de acción (comunicación) y relacionarlas de tal forma que la emergencia de una pauta provoca la emergencia de otra, o de un conjunto de pautas o del conjunto de pautas. El proceso de aprendizaje de una red (u organización) consiste en la integración y activación de nuevas pautas de activación en el conjunto de las pautas.

Red y competencia de actuar en red

Cuando el análisis es correcto que las empresas dinámicas tienden a actuar cada vez más interna y externamente en formas de red las cuestiones clave desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos son: ¿Si este el cambio de la organización de trabajo tendencia debe reflejarse también en un cambio de la política de formación?. Y en segundo lugar: ¿Si los cambios organizativos de organizar el trabajo están acompañados por la emergencia de nuevas competencias – las competencias de trabajar en red?

Los resultados teóricos de los enfoques de redes comunicativas indican que las estructuras cognitivas de las redes no dependen solamente de las competencias profesionales de los individuos que constituyen la red, sino también de la transmisión interna de los elementos cognitivos de un individuo al otro. Tal suposición implica una relación estrecha entre la estructura de la red y las competencias individuales, en respecto a la capacidad de aprendizaje y de innovación de la red. Por ejemplo, en el caso de que las diferentes partes de una red estén conectadas solamente a través de un nodo (persona), entonces esta persona determinará en un elevado grado la capacidad de aprendizaje de la red en su conjunto. Esta persona puede ser denominada *cognitive-gatekeeper* por el hecho de que es el que filtra los nuevos elementos cognitivos que pasan de un parte de la red a las otras. En otras estructuras de redes tal función está cumplida por diferentes nodos (personas) y por lo tanto es harto difícil de identificar un *cognitive gatekeeper*. En este

caso y de forma general será mejor referirse a la función del *cognitive gatekeeping* en lugar de a una persona. a la función del *cognitive gatekeeping*. La pregunta que planteamos aquí es, ¿si las personas que cumplen esta función deben tener competencias específicas que pueden ser denominadas "competencias de actuar en red"?

Redes y formación/competencias

Descripción de redes de innovación

Un equipo de investigación de cinco países europeos (Bélgica, España, Grecia, los Países Bajos y el Reino Unido) se ha dedicado en el curso del año 1999 a la investigación de redes de innovación en el sector lácteo y en especial en el ciclo productivo de yogures. El objetivo ha sido la comparación de los diferentes sistemas de innovación, la modelización de los procesos de innovación y la determinación de las competencias requeridas en los procesos de innovación.

Esta investigación y otros estudios anteriores muestran que los procesos de innovación traspasan ya las fronteras nacionales. En este sentido, no se puede hablar ya de sistemas nacionales de innovación (OECD, 1997), sino de sistemas transnacionales. Esta consideración ha llevado a la conclusión de que es mejor de hablar de sistemas de innovación de empresa y iniciar la investigación en concreto de las empresas diferenciando entre la estructura de I&DI+D interna de la empresa y de su estructura externa.

Figura 1
Red transnacional de innovación de una empresa láctea

La estructura de I+D interna está compuesta generalmente por las siguientes áreas funcionales: I+D, marketing, producción y dirección general. La última área no está involucrada en el trabajo cotidiano de I+D, sino que se trata de la instancia de control y de supervisión, que toma las últimas decisiones de para seguir adelante en las diferentes fases del proceso de innovación o de interrumpir el proceso mismo.

Figura 2
Red interna de I+D de empresas lácteas

La red externa puede estar compuesta por:

- La red interna de las empresas, que se dedica a las actividades de I+D.
- El sistema público de educación y formación, que incluye las universidades y sus centros de investigación.
- Diferentes Centros públicos de investigación, que formalmente son independientes del sistema público de educación y formación, pero que en general mantienen estrechas relaciones con las universidades, por ejemplo a través de personal compartido.
- Los centros de investigación sectoriales, que orientan sus actividades investigadoras a un sector económico específico. Estos institutos forman parte de la llamada red sectorial de formación y consultoría que los actores sociales de los diferentes sectores mantienen por separado o conjuntamente mantienen.
- Los centros de investigación de los proveedores de sustancias secundarias o de maquinaria.
- Los centros privados de investigación que no están mantenidos por los actores sociales del sector en cuestión y que en la mayoría de los casos están integrados en agencias de formación y consultoría. En esta categoría incluimos también los centros de investigación de otras empresas lácteas, por el hecho que en algunos proyectos – los denominados proyectos de investigación precompetitivos – se establecen colaboraciones entre centros de investigación de diferentes empresas lácteas. No obstante, este tipo de colaboración es excepcional.

Figura 3
Modelo ideal de redes de innovación

La configuración concreta de las redes varía de país a país (y supuestamente también de empresa a empresa) pero se observa a parte de su transnacionalidad otra característica común:

Los actores que participan en las redes de innovación provienen de diferentes áreas o sistemas sociales. Por ejemplo, las universidades y sus centros públicos de investigación pertenecen al sistema de la educación profesional al nivel académico y han desarrollado un discurso propio, que es diferente al discurso de las áreas de I+D de las empresas lácteas, que están bajo la presión de eficiencia económica. Y también en el seno de las empresas las diferentes áreas involucradas en el I+D tienen sus propios puntos de referencias, lógicas de acción comunicativa y sus discursos propios.

La configuración concreta de las redes varía de país a país (y supuestamente también de empresa a empresa) pero se observa, al parte de su transnacionalidad, otra característica común: Los actores que participan en las redes de innovación provienen de diferentes áreas o sistemas sociales. Por ejemplo, las universidades y sus centros públicos de investigación pertenecen al sistema de educación profesional a nivel académico y han desarrollado un discurso propio, que es diferente al discurso de las áreas de I+D de las empresas lácteas, que están bajo la presión de eficiencia económica. Y también en el seno de las empresas las diferentes áreas involucradas en el I+D tienen sus propios puntos de referencias, sus lógicas específicas de acción comunicativa y sus discursos propios.

Descripción de los procesos de innovación

En la industria láctea las innovaciones parten de las empresas lácteas y se desarrollan sobre todo generalmente desarrollado en el seno de las mismas empresas. Las empresas crean normalmente equipos de I+D internos para cada proceso de innovación o de mejorar aprobado por las direcciones. Los actores externos generalmente no forman parte de estos equipos, sino que se recurre a su colaboración puntualmente cuando los equipos de I+D lo consideran necesario. Los expertos de otras empresas y organizaciones son considerados como proveedores de conocimiento.

De forma ideal, se observan las siguientes fases de un proceso de innovación y desarrollo:

Creación de la idea original.

Guión, lo o cual quiere decir que significa el primer esbozo de la idea y la determinación de su fiabilidad científica,

económica y práctica.

Preparación, que incluye la propia investigación y la preparación de su implantación.

Implantación de la innovación, lo cual incluye también diferentes formas de aprendizaje. Y

Revisión, que incluye círculos comunicativos de retroalimentación de los primeros resultados y el afinamiento de la innovación implantada.

Generalizando, los procesos de innovación se dividen en dos grandes fases. En la primera fase de preparación, la red está limitada a técnicos, mandos y directivos de las diferentes áreas involucradas. El núcleo de los equipos de I+D está compuesto normalmente por directivos y técnicos de la área de I+D y del marketing. El área de producción está representada por su director y en su substitución por un mando. Pocas veces, más personal de la producción está integrado en el equipo de I+D. A los miembros internos del equipo de I+D se adjuntan de forma puntual investigadores, consultores y expertos externos, cuando ese considerado necesario. Se supone que ya en esta fase de la innovación existen varios discursos en el seno de los equipos basados en los diferentes conceptos científicos, técnicos, económicos y/o de dirección que dominan en las áreas de la proveniencia procedencia de las personas en cuestión. Por lo tanto, el trabajo en estas redes cognitivas implica la capacidad de construir puentes entre los diferentes estilos discursivos.

En la segunda fase de la implantación (en el caso de mayores innovaciones o mejoras) la red integra también trabajadores cualificados. Entonces el esquema jerárquico de la relación entre I+D y producción se rompe y se imponen principios de gestión en proyectos. A partir de este momento se debe pasar de un discurso científico, técnico y/o económico a un discurso más orientado a la práctica de los procesos laborales que domina en el ámbito de los trabajadores cualificados en cuestión.

Diseminación de Conocimiento y Estrategias de Formación

Hoy en día, se observa que las políticas empresariales de formación profesional continua están orientadas cada vez más a la capacidad de innovación social, es decir a la implantación de principios de polivalencia, de trabajo en grupo, de gestión de calidad etc. Es decir, la formación continua formal ya no está orientada exclusivamente a competencias técnicas de los empleados y trabajadores, sino a las competencias sociales que se requiere en las "nuevas" formas de trabajo.

Este es también el caso de las empresas lácteas, donde se observa en concreto que las estrategias empresariales se basan en una mezcla de formación formal y formación *ad hoc*. La formación formal está orientada sobre todo a la mejora de las competencias generales y sociales. No obstante, se observa que el personal investigadora tiende a ser excluido de tales medidas y que participa poco en los cursos de formación profesional general o específicos de su especialidad.

Por otro lado, las formas *ad hoc* de aprendizaje se consideran muy importantes en el contexto de innovación tecnológico y de mejora de los procesos. La lógica de innovación que se observa en las empresas lácteas requiere procesos de aprendizaje muy flexibles, que no pueden ser organizados a través de políticas de formación formal con un trasfondo pedagógico consolidado. El aprendizaje es parte mismo del proceso de innovación y por lo tanto, los equipos de I+D mismos son áreas de aprendizaje. En el caso de la implantación de mayores innovaciones o mejoras, el área de aprendizaje se abre a los trabajadores cualificados del área de producción en concreto, que hasta entonces no habían estado involucrados en el proceso de I+D, pero que serán directamente afectados. Se trata de procesos de aprendizaje interactivos, porque tales actividades son aprovechadas para afinar las propuestas innovadoras en la práctica. Otra forma de aprendizaje, que se usa sobre todo en el caso de mejoras menores, son los procesos formales de instrucciones para los trabajadores.

Importancia de las competencias de trabajar actuar en red

El análisis de los procesos de innovación en las empresas lácteas indica que en las diferentes fases intervienen actores viniendo de diferentes ámbitos sociales de las empresas y de fuera de la empresa. En una empresa láctea donde se ha analizado con profundidad la estructura de la red de innovación, se observa una división de trabajo en el propio área de I+D respecto a mantener las relaciones entre esta área y las demás áreas dentro y fuera de las empresas. En este caso concreto se detecta la existencia de *cognitive gatekeeper* hacia áreas específicas. No obstante sería mejor generalizar estas conclusiones hablando de las funciones de *cognitive gatekeeping* que la red de innovación tiene que ejercer de una forma o otra para garantizar una conexión eficaz entre las diferentes partes de la red, donde los actores individuales desarrollan discursos propios.

Estas conclusiones no se basan solamente en los resultados de nuestro estudio en la industria láctea sino también en otros trabajos como por ejemplo, investigaciones sobre el "conocimiento de procesos laborales" que han mostrado que los trabajadores cualificados, mantenedores y técnicos desarrollan en su ámbito discursos específicos. Y la amplia discusión sobre "cultura de empresas" muestra que algo similar ocurre en las diferentes organizaciones cuando elaboran sus propios discursos. Y al final la teoría de sistemas, como lo ha desarrollado el sociólogo alemán N. Luhmann, indica que los sistemas sociales se constituyen creando sus propios círculos de comunicación y códigos comunicativos. Por lo tanto, en los procesos de innovación intervienen actores que proceden de diferentes ámbitos sociales y que tienen discursos propios y específicos. Y entonces, la cohesión de la red de innovación y su capacidad real de innovación depende de la eficacia de regular los procesos de diseminación de conocimiento entre las diferentes partes, es decir del "*cognitive gatekeeping*". En palabras de nuevos conceptos de la teoría de organización se puede concluir que: (1) La capacidad de aprendizaje de un sistema depende de su capacidad de traspasar conocimiento entre las diferentes partes del sistema en general (organizaciones, empresas, departamentos y áreas). Algunos sistemas organizan el traspaso de forma jerárquica (función de traspaso de conocimiento adjudicado a puestos jerárquicos), otros usan principios de gestión de proyectos (función de traspaso de conocimiento ampliado a un círculo más amplio de personas) y otros intentan de abrir sus procesos de comunicación hacia un proceso de diseminación de conocimiento aún más abierto. Cuando la calidad del aprendizaje sistémico depende de la calidad de la *performance* del *gatekeeping*, entonces las competencias respectivas son cruciales para el éxito de las innovaciones. Y parece evidente que el *gatekeeping* está relacionado con una competencia específica de actuar en red.

Definición de las Competencias

Las Competencias de actuar en red

En una red de innovación compuesta por actores de diferentes áreas sociales, las relaciones comunicativas y la forma en que están interrelacionadas es de suma importancia para la *performance* de la innovación. Sin embargo, la forma como interactúan los diferentes actores no depende solamente de la estructura comunicativa de la red sino en un elevado grado de las competencias de los actores individuales integrados en la red en cuestión. No estamos hablando aquí de competencias técnicas, pero tampoco de competencias sociales o comunicativas, como se las están discutiendo en el debate actual de competencias. Se trata de profundizar en el tipo de competencias requeridas por las redes, lo que llamamos aquí competencia de actuar en redes y que está compuesta por las siguientes capacidades (cuadro 1).

Cuadro 1

Capacidades y habilidades de la competencia de actuar en red

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Capacidad de Transmisión</i> 	Se refiere a la habilidad de explicar, razonar y enseñar.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Capacidad de Recepción</i> 	Incluye la habilidad de escuchar, entender y aprender.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Capacidad de búsqueda</i> • <i>Búsqueda</i> 	Se refiere a la habilidad de buscar y encontrar nuevos elementos cognitivos dentro y fuera del centro de trabajo, de la empresa y de la red; y su introducción en los círculos de comunicación de la red de innovación.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Capacidad de Traducir conceptos</i> 	Incluye la habilidad de comprender conceptos que provienen de otras áreas y expresados a través de otros discursos; y traducirlos luego en su propio discurso, y viceversa.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conocimiento de Procesos de Redes</i> 	incluye la evaluación de la importancia de los nuevos elementos cognitivos, pero también la decisión a quién se debe transmitirlos; y dónde y cómo se puede encontrar información dentro y fuera de la red.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Capacidad de Negociación</i> 	Está relacionado con el hecho de que los procesos de innovación no están libres de conflictos. Todas las partes de la red tienen sus propios intereses y siguen su propia lógica de acción, que muchas veces no coincide plenamente con los intereses y las lógicas de acción de otras partes de la red. En este sentido la competencia de actuar en red incluye la capacidad de negociación que a su vez incluye la habilidad de detectar diferentes intereses, formular su propia posición y consensuar diferentes posiciones.

Hasta ahora, la argumentación sobre las competencias de trabajar en red parece enfocado orientado a los investigadores, es decir profesionales de elevada cualificación. A pesar que se trata realmente del principal colectivo al que nuestro estudio estaba dirigido, la argumentación no está limitada a este colectivo de profesionales. Innovar en redes requiere la presencia de estas competencias en diferentes grados en todas las áreas involucradas en el proceso de innovación. Especialmente en la fase crucial de la implantación, todos los profesionales implicados en este proyecto deben tener cierta competencia de actuar en red. Y por otro lado, en la cadena de producción agroalimentaria, que hoy en día se convierte cada vez más en un sector dinámico y cambiante, los granjeros agricultores necesitan las competencias de trabajar en red para poder sobrevivir y para garantizar la calidad de los productos.

La necesidad de redefinir los currículos

La tendencia hacia competencia de actuar en redes tendrá consecuencias para la definición de los currículos de los diferentes colectivos profesionales. En el área de la formación profesional se observa ya una fuerte tendencia en este sentido, que queda reflejado por ejemplo en conceptos como "Conocimiento de Procesos laborales" o "Aprendizaje Integral". Sin embargo, queremos limitar la discusión de esos efectos a los currículos académicos por el hecho de que sirve para ubicar la enseñanza universitaria en el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida, de la sociedad multicultural y la sociedad informacional; y para adaptar los programas de enseñanza universitaria a las nuevas necesidades sociales de una educación de alto nivel y la demanda de nuevos colectivos sociales de este tipo de enseñanza y formación profesional.

La conclusión de que se requiere competencias de trabajar actuar en redes al nivel de técnicos, mandos y directivos indica que la enseñanza profesional académica es demasiado limitada y demasiado orientada a contenidos técnicos. Si la afirmación que las empresas van interna- y externamente hacia una organización en redes y que los procesos de innovación se producen cada vez más en redes, entonces hay que repensar la orientación de las carreras universitarias. Parece necesario recuperar los ideales humboltianos de formar personalidades en lugar de producir conocimiento específico. En otras palabras, nos enfrentamos a la situación ciertamente curiosa de que la transformación de las empresas dinámicas hacia redes nos lleva a la situación que (re-)aparecen los principios pedagógicos que los pedagogos han utilizado y siguen utilizando para combatir la supuesta orientación economicación de las universidades y la profesionalización de los currículos universitarios.

En este sentido, podemos constatar a medio plazo en la educación universitaria tendencias similares a las que se han producido ya en el sistema de formación profesional. El punto de partida en común es que los componentes técnicos no pierden importancia pero serán completados por competencias generales o transversales. Los contenidos técnicos no serán marginales, al contrario siguen estando en el centro de los conceptos de la profesionalidad. Pero el concepto de las competencias de trabajar en red como otros modelos de competencias generales indican que este tipo de conocimiento tiene que ser ubicado en un concepto más amplio de conocimiento. El sistema de la formación profesional como el sistema de la enseñanza universitaria debe ser orientado a una formación y educación integral y no solamente por razones pedagógicas relacionadas con unos ideales ciertamente abstractos, sino por razones impuestos por los mercados laborales, que requieren una mano de obra más flexible, más comunicativa y que sabe enfrentarse a problemas de cierta complejidad.

Notas

(1) No se trata tanto que no quieren participar en cursos específicos de su especialidad profesional, sino más bien que no existe una oferta formativa a este nivel de cualificación profesional.

Bibliografía

BIJMAN, R., R. VAN TULDER, L. VAN VLIET, K. GEERTJES. Agribusiness, R&D en internationalisatie: internationaliseringsstrategieën van agro-ondernemingen en de betekenis voor het eigen kennismanagement, 1997.

CAILLAUD, A. et al. Developing and Mobilising Competencies: the challenge of a debate. Document presented to DG XXII: *Competencies Discussion Network*, 1997.

FISCHER, M. Understanding Professional Competence. Paper presented in a Workshop of the EU Thematic Network: Whole-Work Process Knowledge, 1998.

- FONTANA, D. *Social skills at work*. Routledge & Kegan Paul, 1990.
- HARRISON, P. Personal skills and transfer - meanings, agendas and possibilities. In EDWARDS, H. et al. (Eds.) *Boundaries of Adult learning*. Open University, 1996.
- KNORR CETINA, K. Laboratory Studies: The Cultural Approach to the Study of Science. In JASANOFF, S. et al.(Eds.). *Handbook of Science and Technology Studies*. Thousand Oaks: Sage, 1995, page. 140ff.
- KRUSE, W. Ausbildungsqualität, Arbeitsprozeß-Wissen and soziotechnische Grundbildung. *Gewerkschaftliche Bildungspolitik* 5, 1985
- LUHMANN, N. Soziale Systeme. *Grundriss einer allgemeinen Theorie*. Opladen, 1984.
- MITCHELL, J.C. The concept and use of social networks. In MITCHELL, J.C. (Ed.). *Social networks in Urban Situations*. Manchester. Manchester University Press, 1969, p. 1-32.
- MITCHELL, J.C. (Ed.). *Social networks in Urban Situations*. Manchester: Manchester University Press.
- NELSON, R. (Ed.) *National Innovation Systems. A Comparative Analysis*. Oxford: University Press, 1993.
- NYHAN, B. Desenvolver a capacidade de aprendizagem das messoas: perspectivas europeias sobre a competencias de auto-formacao e mudanca tecnologica. *Eurotecnet*, Brussels, 1989).
- OECD. *The Knowledge-based economy*. Paris: 1996.
- OECD. *National Innovation Systems*. Paris: 1997.
- OECD. *University Research in Transition*. Paris: 1997.
- OTT, B. Características estructurales y categorías de destinatarios para una formación integral. In CEDEFOP – Formación Professional – *Revista Europea*, nº 17, 1999, p. 57 ss.
- POWELL, W.W. Hybrid organizational arrangements: New form or transitional development?. *California Management Review*, vol. 30, nº 1, 1987, p 67ss.
- POWELL, W.W. Neither market nor hierarchy: Network forms of organization. In STAW, B.M. & CUMMINGS, L.L (Eds.) *Research in organizational behavior*. Greenwich, Conn: 1990, p. 295-336.
- STUBER, F. & FISCHER, M. (Ed.). Arbeitsprozeß wissen in der Produktionsplanung and Organisation. Anregungen für die Aus- and Weiterbildung. *ITB-Arbeitspapiere*, Bremen, nº 19, 1998.
- SYDOW, J. et al. *Organisation von Netzwerken: Strukturierungstheoretische Analysen der Vermittlungspraxis in Versicherungsnetzwerken*. Opladen: 1995.
- UNESCO. Higher Education in the Twenty First Century. Vision and Action. *Working documents of the World Conference on Higher Education*. Paris: 5-9 October 1998.
- WARMERDAM, J. Innovation and Training in the Agribusiness Complex. Synthesis Report of a Study in various Product Chains in five European Countries. *A CEDEFOP-Report*. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), 1999).
- WILLIAMSON, O.E. *Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implication*. New York and London: Free Press, 1975.
- WILLIAMSON, O.E. Transaction-cost economics: The governance of contractual relations. *Journal of Law and Economics* nº22, 1979, p 233 ss.
- WILLIAMSON, O.E. *The economics institutions of capitalism*. New York: 1985.
- WOELFEL, J. Cognitive Processes and Communication Networks: A General Theory. In: RICHARDS W.D. JR. & BARNETT G.A. (Eds.): *Progress in Communication Sciences* Vol. XII. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1993.

© Copyright: Karsten Krüger, 2000

© Copyright: Scripta Nova, 2000

